

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL: MODELO DE PRODUCTO TURÍSTICO AGROECOLÓGICO EN LA FINCA SOCIOPRODUCTIVA ORGÁNICA (CHACRA) LOS GIRASOLES.

VALUATION OF RURAL HERITAGE: AGROECOLOGICAL TOURISM PRODUCT MODEL AT THE ORGANIC SOCIO-PRODUCTIVE FARM (CHACRA) LOS GIRASOLES.

Mariel de Jesús Brito Martínez¹

Recibido: 07/02/2026

Aceptado: 20/02/2026

Publicado: 28/02/2026

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo de producto turístico agroecológico para valorar el patrimonio rural en la Finca Socioproductiva Orgánica Los Girasoles, en Montevideo, Uruguay. A través de una metodología cualitativa y participativa, se realizaron entrevistas con cinco expertos, observaciones y análisis categórico para diagnosticar las fortalezas y debilidades de la finca. Se identificaron recursos turísticos clave como la certificación orgánica, conocimientos ancestrales y gastronomía, dando lugar a la creación de la ruta "Raíces Vivas de Los Girasoles", una experiencia de 3-4 horas que combina talleres, recorridos y degustaciones, promoviendo la educación en agroecología y el empoderamiento comunitario. Los resultados muestran que la implementación de este modelo puede impulsar la sostenibilidad y el desarrollo local, transformando la finca en un destino

ABSTRACT

This study aims to develop an agroecological tourism product model to enhance rural heritage at the Los Girasoles Organic Socio-Productive Farm in Montevideo, Uruguay. Using a qualitative and participatory methodology, interviews were conducted with five experts, observations were conducted, and categorical analysis was conducted to diagnose the farm's strengths and weaknesses. Key tourism resources such as organic certification, ancestral knowledge, and gastronomy were identified, leading to the creation of the "Living Roots of Los Girasoles" route, a 3-4 hour experience that combines workshops, tours, and tastings, promoting agroecological education and community empowerment. The results show that the implementation of this model can boost sustainability and local development, transforming the farm into an educational

Escandalar Investigativa Revista Científica

Vol. 1, Núm. (4), Enero - Junio (2023)

Depósito Legal: BA2021000019

Artículo Original 26TUR0607022026

Área de Conocimiento: Ciencias de la Educación, Pedagogía y TIC

Enlace: <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

educativo y auténtico, capaz de generar ingresos y conciencia ambiental. La inversión en infraestructura y optimización de la oferta son esenciales para posicionar a Los Girasoles como un referente del turismo agroecológico en Uruguay, promoviendo la valorización del patrimonio rural y la economía local.

PALABRAS CLAVE: Finca; Patrimonio Rural; Producto Turístico; Sostenibilidad; Turismo Agroecológico.

and authentic destination capable of generating income and environmental awareness. Investment in infrastructure and optimization of the offering are essential to position Los Girasoles as a benchmark for agroecological tourism in Uruguay, promoting the appreciation of rural heritage and the local economy.

KEYWORDS: Farm; Rural Heritage; Tourism Product; Sustainability; Agroecological Tourism.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

1. Introducción

La creciente demanda de experiencias auténticas ha impulsado un renovado interés por los entornos rurales, donde la conexión con la naturaleza y las tradiciones es prioritaria. A pesar de desafíos como la despoblación, estas zonas poseen un potencial intrínseco para el desarrollo sostenible mediante el empoderamiento comunitario (Gortaire et al., 2025). En este escenario, el turismo agroecológico surge como una estrategia innovadora para revitalizar espacios y diversificar la experiencia del visitante, fomentando prácticas agrícolas responsables y la revalorización del patrimonio cultural y natural (Gutiérrez et al., 2025; Castillo, 2024; Chaca et al., 2024).

Asimismo, la valoración del patrimonio rural es fundamental para fortalecer la identidad local a través de la integración de saberes populares. En Uruguay, la Finca "Los Girasoles" utiliza su producción orgánica como un valor agregado que protege la biodiversidad y atrae a un mercado consciente. Ante esta realidad, surge la interrogante sobre cómo un modelo de producto turístico agroecológico, basado en la gestión del patrimonio, puede garantizar la sostenibilidad y el progreso comunitario. Se busca explorar la simbiosis entre la conservación ambiental y la generación de valor turístico para asegurar el bienestar del territorio.

De esta manera, la fusión de la producción orgánica con el sector recreativo consolida modelos de desarrollo rural eficaces. Según Carrasquilla (2025), la valoración del patrimonio mediante el turismo agroecológico permite la diversificación económica y la conciencia ambiental. Por su parte, Fernández y Riverí (2025) sostienen que esta integración transforma a las fincas en motores de competitividad local al complementar la alimentación con la conexión cultural. Por lo tanto, este estudio propone un modelo para la Chacra Los Girasoles, identificando activos patrimoniales y formulando estrategias de implementación sostenible que contribuyan a la conservación del entorno uruguayo.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

2. Fundamentación Teórica

2.1. Valoración del Patrimonio Rural y Territorio

La valoración del patrimonio rural en la Finca Los Girasoles implica reconocer que el espacio agrario ha trascendido su función primaria de suministro alimentario para convertirse en un objeto de consumo simbólico. Al respecto, Mejía (2021) sostiene que la nueva ruralidad se presenta como un escenario multifuncional donde la agricultura orgánica y el turismo se articulan como ejes de desarrollo social y económico. Bajo esta premisa, la finca se transforma en un nodo de interacción cultural que integra servicios educativos y fortalece la identidad local. Esta perspectiva posiciona la producción agroecológica no solo como una técnica agrícola, sino como un valor patrimonial capaz de atraer al visitante contemporáneo que busca autenticidad y sostenibilidad.

Consecuentemente, el territorio se redefine por su multifuncionalidad, donde la comunidad local juega un papel fundamental en la identificación y puesta en valor de su herencia cultural y espacial, según señalan Durá-Gúrpide y Esteves (2020). Para el modelo de Los Girasoles, esto implica una gestión territorial que integra la preservación de técnicas tradicionales y la protección de la biodiversidad frente al avance de la mancha urbana. Finalmente, tal como indican Potente Castro et al. (2023), el turismo y el patrimonio actúan como motores de desarrollo al integrar recursos históricos con demandas de consumo sostenible. Así, la finca consolida un modelo de conservación activa que visibiliza las tradiciones rurales y garantiza la permanencia del cinturón verde de Montevideo.

2.2. Agroecología y Sistemas Socioproductivos

La base técnica de la Finca Los Girasoles se sustenta en la agroecología como una disciplina científica que trasciende la sustitución de insumos químicos, estableciendo un sistema de defensa contra la degradación ambiental periurbana. Bajo esta perspectiva, Altieri y Nicholls (2020) manifiestan que los principios ecológicos permiten el diseño de

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

agroecosistemas productivos, conservadores de recursos y resilientes. Esta transición en Montevideo implica un compromiso ético con la salud del suelo y la recuperación de servicios ecosistémicos, garantizando que la sostenibilidad sea el eje rector de su operatividad técnica. Asimismo, Caicedo-Aldaz y Herrera-Sánchez (2022) subrayan que el rol de la agroecología es fundamental para promover un desarrollo rural que sea socialmente justo y económicamente viable para los pequeños productores.

Este modelo requiere una ruptura con los paradigmas de la agricultura industrial tradicional para adoptar un enfoque sistémico y holístico. Sobre esta transformación, Sarandón (2021) sostiene que la agroecología representa una revolución del pensamiento en las ciencias agrarias al cuestionar la mirada reduccionista. Dicho cambio resulta vital para Los Girasoles, pues su carácter socioproductivo demanda un equilibrio entre la rentabilidad económica y la justicia ambiental. Además, la diversificación de cultivos permite que la chacra funcione como un organismo vivo, donde cada interacción biológica contribuye a la estabilidad del sistema agroalimentario local, posicionándose como una unidad de resistencia frente al mercado agroindustrial hegemónico.

Finalmente, la dimensión energética y la autonomía productiva se presentan como componentes críticos de la sostenibilidad real en el territorio. En relación con esto, Ayala Reyes (2023) argumenta que la transición hacia modelos agroecológicos implica necesariamente un análisis de la soberanía energética y la reducción de la dependencia de fuentes externas. En el caso específico de la finca, esta autonomía se traduce en el aprovechamiento de biomasa y la gestión eficiente de residuos orgánicos para la fertilización. Esta práctica no solo reduce los costos de producción, sino que fortalece la resiliencia frente a fluctuaciones económicas externas, consolidando el espacio como una zona de reserva productiva que protege la seguridad alimentaria de la comunidad.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

2.3. Turismo agroecológico como motor de desarrollo local y Sostenibilidad en el Cono Sur de Uruguay

El producto turístico rural en la Finca Los Girasoles se define por la autenticidad de su propuesta, planificando el espacio geográfico para el ocio productivo. Al respecto, Lares et al. (2023) manifiestan que el turismo agroecológico integra la preservación de la biodiversidad con experiencias significativas para el visitante. Esta visión coincide con la planificación del espacio de Boullón (2006), donde la infraestructura facilita la interpretación del entorno. De este modo, la agricultura orgánica se transforma en un recurso capaz de dinamizar la economía del Montevideo rural. En este contexto, la gastronomía actúa como vitrina cultural; según Spinetti Cauduro (2024), estos servicios permiten valorar la calidad y el origen de los alimentos, fortaleciendo la identidad alimentaria local mediante circuitos cortos de comercialización.

Consecuentemente, el fenómeno del post-turismo impulsa experiencias participativas donde los visitantes aprenden labores tradicionales. Según Cáceres et al. (2025), la huella turística agroecológica se construye a partir del inventario de recursos que permiten reconectar con el saber campesino. Siguiendo la economía de la experiencia de Villamarin-Ojeda et al. (2023), el valor reside en la transformación personal del turista al interactuar con el suelo, convirtiéndose en co-creador de su vivencia. Este enfoque pedagógico resulta fundamental para el desarrollo sostenible, pues valida el intercambio de saberes como un eje de la sostenibilidad social y ambiental de las comunidades receptoras.

Finalmente, la competitividad del destino depende de articular los sectores de turismo y horticultura bajo una visión intersectorial. Tal como afirma Chalar Bertolotti (2020), el abordaje de la competitividad requiere fortalecer los encadenamientos entre el sector primario y los servicios recreativos. En el sur de Uruguay, esta sinergia es vital para garantizar la viabilidad económica de las pequeñas chacras. Al integrar el turismo

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

agroecológico como motor de desarrollo, la Finca Los Girasoles logra diversificar sus fuentes de ingreso, mitigando los riesgos estacionales de la agricultura y consolidando un modelo de negocio resiliente que protege el patrimonio agrario del departamento.

3. Materiales y métodos:

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo descriptivo esencial para comprender las características del fenómeno de estudio. El diseño metodológico se sustenta en el modelo participativo de Fernández et al. (2025), una herramienta eficaz para diseñar productos de turismo agroecológico. Esta elección metodológica permite una exploración detallada y contextualizada de la realidad de la finca, facilitando la identificación de elementos clave para la propuesta. El proceso sigue rigurosamente fases establecidas que guían desde la conceptualización hasta la valorización, integrando las perspectivas de los actores involucrados para garantizar que el producto sea pertinente y adaptable a las particularidades de la unidad socioproductiva.

El área de estudio es la Finca Orgánica Chacra Los Girasoles en Montevideo, Uruguay, escenario idóneo para el agroturismo. Para obtener una comprensión multifacética del potencial del sitio, se determinó la participación estratégica de cinco informantes clave. El criterio principal para su selección fue su vasta experiencia y tiempo de dedicación trabajando en la finca. Esta condición asegura que los participantes posean un conocimiento intrínseco de los procesos agrícolas, la cultura interna y las interacciones con el entorno rural. La riqueza de sus testimonios resulta fundamental para identificar elementos patrimoniales y diseñar un producto auténtico.

Para la recolección de datos, se aplicaron guiones temáticos y entrevistas en profundidad siguiendo las directrices de Martínez (2014). Estos instrumentos permiten explorar detalladamente las percepciones y conocimientos de los participantes, capturando información cualitativa matizada sobre el patrimonio y las expectativas turísticas. La información se complementó con observación directa para documentar las

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

dinámicas físicas de la finca. Los hallazgos se organizaron mediante matrices y tablas basadas en el modelo de Varisco (2013) y el inventario de CICATUR, apoyándose además en mapas y registros fotográficos para documentar visualmente los espacios de interés y elementos patrimoniales.

Finalmente, el análisis de datos se realiza mediante el proceso sistemático de categorización e interpretación propuesto por Martínez (2014). Esta fase organiza la información cualitativa para identificar patrones emergentes y construir significados profundos a partir de las experiencias recolectadas. La validez y fiabilidad de los hallazgos se garantizan mediante la triangulación de fuentes y la contrastación teórica. Estas técnicas permiten comparar diversos testimonios y confrontar los resultados con la literatura existente, asegurando la consistencia metodológica del estudio y fortaleciendo las conclusiones finales de la investigación en su contexto particular de desarrollo rural sostenible.

4. Resultados

El análisis del resultado representa una descripción cualitativa de las experiencias de los dueños de La Finca Soicoproductiva (Chacra) Los Girasoles, ubicado en Montevideo, Uruguay; mediante un guía temático on-line, registro fotográfico, se triangularon, interpretaron y categorizaron los resultados, Este proceso se sustenta en el Modelo Metodológico Participativo (Fernández et al., 2025), apoyado en las dimensiones y elementos del sistema turístico propuesto por Varisco (2013), y proceso de levantamiento de inventario de recursos turísticos de Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR).

Fase I. Diagnóstico Participativo

Para comprender a fondo la dinámica turística de la Finca Socioproductiva (Chacra) Los Girasoles, en Montevideo, Uruguay, se aplicó rigurosamente el modelo de Varisco (2013). Este enfoque, lejos de ser una simple guía, se erige como un marco analítico

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

indispensable que revela la complejidad del sistema turístico a través de la interacción de sus cinco subsistemas esenciales: superestructura, infraestructura, oferta, demanda y comunidad receptora. Además, este modelo ofrecer una visión integral y profunda, permitiendo desglosar cada componente y entender su interrelación dentro del contexto específico de Los Girasoles. Los resultados de esta meticulosa extracción y caracterización de los elementos del sistema turístico, plasmados en la Tabla 1, no solo delinearon la situación actual, sino que también iluminaron de manera contundente las fortalezas intrínsecas y las áreas clave de oportunidad para la formulación de una ruta turística verdaderamente sostenible. Este análisis, fundamentado en la solidez teórica de Varisco (2013), se convierte en la base sobre la cual se cimienta una propuesta de desarrollo turístico con visión de futuro.

Tabla 1.

Matriz epistémica de caracterización de los sistemas turísticos

Categoría	Fortalezas (Interno +)	Oportunidades (Externo +)	Debilidades (Interno -)	Amenazas (Externo -)
Cultural	<ul style="list-style-type: none"> Saberes ancestrales y prácticas tradicionales. Identidad basada en "cultura agroecológica". 	<ul style="list-style-type: none"> Cercanía histórica (natalicio de Artigas). Narrativa turística de biodiversidad nativa. 	<ul style="list-style-type: none"> Crítica: Inexistencia de señalización turística y de orientación. 	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento del público sobre agroecología. Competencia con agroturismo regional.
Social	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia técnica (6-10 años) y nivel universitario. Potencial de integración comunitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Demanda de consumo saludable y trazabilidad. Interés de familias y público joven (generación Z/Millennials). 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de personal capacitado en atención, guionaje e idiomas. 	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo de impactos negativos por sobrecarga turística. Posible resistencia comunitaria.
Política	<ul style="list-style-type: none"> Vínculos con Red de Agroecología, GAS e Intendencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo logístico y de difusión de entes gubernamentales. Creación de paquetes turísticos complementarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Incertidumbre sobre requisitos y permisos para turismo en fincas. 	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en normativas de certificación orgánica. Burocracia o falta de interés institucional.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

	<ul style="list-style-type: none"> Disposición para alianzas rurales. 			
Económica	<ul style="list-style-type: none"> Producción diversificada y certificada. Generación actual de ingresos vía talleres y almuerzos. 	<ul style="list-style-type: none"> Segmento de mercado de alto poder adquisitivo. Marketing orgánico (promoción vía Instagram). 	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de servicios de alojamiento. Falta de propuesta de valor única en gastronomía. 	<ul style="list-style-type: none"> Estacionalidad y fluctuaciones en la demanda. Presión de precios de productores convencionales.
Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Prácticas avanzadas: rotación, abonos verdes y biodiversidad. Certificación orgánica oficial. 	<ul style="list-style-type: none"> Tendencia global hacia la sostenibilidad. Educación ambiental <i>in situ</i> como valor agregado. 	<ul style="list-style-type: none"> Paisaje enfocado netamente en producción, no en estética turística. 	<ul style="list-style-type: none"> Fenómenos climáticos extremos (sequías/inundaciones). Degradación del ecosistema por flujo turístico.
Territorio	<ul style="list-style-type: none"> Excelente accesibilidad (cerca de ruta y transporte público). Servicios básicos (agua, luz, internet) operativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Potencial para crear centros de interpretación y miradores. Capacidad de adaptación de infraestructura. 	<ul style="list-style-type: none"> Carencia de áreas de descanso (sombra, parrilleros). Ausencia de un plan de inversión en infraestructura. 	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga limitada (máx. 30 personas). Deterioro potencial de vías de acceso externas.

Fuente: Elaboración propia (2026)

La Tabla 1 destaca las fortalezas de la Finca Los Girasoles para el turismo, incluyendo sus saberes ancestrales, productos orgánicos certificados y alianzas estratégicas. Sin embargo, se identificaron debilidades como la falta de señalización, personal capacitado y una propuesta de valor única, elementos cruciales que deben abordarse para un desarrollo turístico sostenible.

Fase II. Inventario de los recursos turísticos agroecológico

Tras el diagnóstico estratégico, la investigación procedió al inventario de recursos bajo la metodología de CICATUR (2019), revelando una estructura jerárquica donde los atractivos de Jerarquía II como la certificación orgánica, los saberes ancestrales y la gastronomía local, constituyen el núcleo diferenciador y competitivo del producto. Estos elementos estratégicos se sustentan sobre una base operativa de Jerarquía I, que incluye

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

la infraestructura productiva y los servicios de conectividad, garantizando la funcionalidad del destino. En conjunto, esta valoración demuestra que la sinergia entre ambas jerarquías permite consolidar una oferta turística robusta, donde la base técnica soporta una experiencia cultural auténtica basada en la identidad agroecológica de la Finca Los Girasoles.

Fase III. Modelo de producto turísticos agroecológico

En esta última fase, se pretende develar una modelo de productos turísticos agroecológico, mediante una ficha técnica de levantamiento de información turísticas, Visualizar Tabla 2.

Tabla 2.

Ficha Técnica de Levantamiento de Información Turística Agroecológica

Nombre del Atractivo:	Raíces Vivas de Los Girasoles: Experiencia Turística Agroecológica y Sabores de la Tierra			N° REF.	1
Nombre de la Ruta:	Recursos Turística Agroecológica de la Finca Socioproductiva Orgánica (Chacra) Los Girasoles				
Ubicación:	Finca Socioproductiva Orgánica (Chacra) Los Girasoles, Santoral, Departamento Montevideo, Uruguay				
Tipo de Turismo:	Agroecológico, Rural, gastronómico	Público Objetivo:	Familias con niños, jóvenes conscientes, entusiastas de la vida sana y la alimentación saludable, turistas interesados en la sostenibilidad, grupos educativos, "clase alta" (según el segundo informante) buscando experiencias auténticas y de calidad.	-	34.5409578553585, - 56.04984427116374
Categoría	Tipo		Clase	Jerarquía (1-3)	
Recursos Turísticos					
Productivo/Natural	Finca Agroecológica Certificada (General)		Sistema de producción agrícola	de	II

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Productivo	Invernaderos de Producción Orgánica	Infraestructura de producción	I
Productivo/Natural	Cultivos a Campo Abierto	Paisaje cultural y productivo	I
Natural	Áreas de Biodiversidad	Paisaje natural en desarrollo	I
Productivo/Cultural	Técnicas Agroecológicas	Saberes y prácticas	II
Cultural	Saberes Ancestrales y Herramientas Antiguas	Patrimonio intangible y tangible	II
Cultural	Historia Local (Cercanía a Artigas)	Vínculo histórico	II
Productivo/Cultural	Cursos/Talleres Participativos	Experiencias interactivas	II
Productivo/Cultural	Gastronomía "De la Huerta a la Mesa"	Experiencia culinaria	II
Productivo/Natural	Sendero Interpretativo Agroecológico	Circuito temático propuesto	I
Productivo	Certificación Orgánica (Sello)	Reconocimiento y confianza	II
Infraestructura y Servicios			
Infraestructura	Infraestructura Básica Adaptada	Comodidad del visitante	Buen estado
Infraestructura	Accesibilidad (Ruta y Transporte Público)	Facilidad de llegada	Buen estado
Infraestructura	Conectividad (Agua, Electricidad, Internet)	Servicios esenciales	Buen estado
Cultural/Infraestructura	Casas de Visita (Comerciante Local)	Alojamiento potencial	Buen estado

Breve descripción del atractivo: "Raíces Vivas de Los Girasoles" ofrece una inmersión auténtica en el mundo de la agroecología, conectando a los visitantes con la tierra, sus procesos y sus sabores. Más que una visita, es una experiencia educativa y participativa que valora los saberes

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

ancestrales y la biodiversidad, promoviendo un consumo consciente y un estilo de vida sostenible. Se destaca la certificación orgánica, la calidad de los productos y la pasión por una producción respetuosa con el ambiente y la sociedad.

Descubre cómo la tierra sana nos alimenta, aprende con tus manos y saborea la esencia de una producción consciente en Los Girasoles.

Acceso		Valor (1 a 4)	Acciones Recomendadas
Por camino asfaltado	x	4	
Caminando	x	4	
Diseño de la Ruta/Circuito Turístico Agroecológico:	Raíces Vivas de Los Girasoles: Experiencia Turística Agroecológica y Sabores de la Tierra: Este circuito está diseñado para ser interactivo y educativo, destacando los pilares de la agroecología. Se estima una duración de 3-4 horas.		
Itinerario	<ul style="list-style-type: none"> • Punto de Inicio: "El Rincón del Guardián de Semillas" (Centro de Interpretación / Área de Bienvenida) <ul style="list-style-type: none"> - Recepción y bienvenida a cargo del propietario/guía capacitado. - Breve introducción a la finca "Los Girasoles", su historia, y los principios de la agroecología. - Exhibición de semillas tradicionales y explicación de su importancia. - Actividad: Demostración de cómo se hacen los almácigos. • Primera Parada: "La Danza del Policultivo y la Rotación" (Cultivos a Campo Abierto) <ul style="list-style-type: none"> - Recorrido guiado por los cuadros de cultivo a campo abierto. - Explicación de las prácticas de policultivo y rotación de cultivos, y sus beneficios para la salud del suelo y el control natural de plagas. - Observación de los abonos verdes y explicación de su función. - Actividad: Pequeña demostración de "laboreo mínimo" y su impacto. • Segunda Parada: "El Abrazo Verde de los Invernaderos" (Invernaderos) <ul style="list-style-type: none"> - Visita a los tres invernaderos de la finca. - Explicación sobre el cultivo protegido de variedades como lechugas, acelgas, espinacas, tomates, pepinos, rúcula y mizuna. - Énfasis en la calidad y el "nulo contenido de químicos" de estos productos. - Actividad: Oportunidad de observar y, si es temporada, ayudar en la cosecha de alguna hoja verde. • Tercera Parada: "El Legado del Tiempos: Patrimonio y Saberes" (Área de Herramientas Antiguas y Narrativas) <ul style="list-style-type: none"> - Exhibición de herramientas agrícolas antiguas de la finca. - Narración de historias y saberes ancestrales relacionados con la producción rural y la vida en la chacra. - Conexión con la historia de la comunidad local y la figura de José Gervasio Artigas (si es relevante y se ha desarrollado la narrativa). - Actividad: Demostración sencilla del uso de alguna herramienta antigua (si es segura y posible). 		

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

	<ul style="list-style-type: none"> • Cuarta Parada: "El Jardín de las Esencias Vivas" (Área de Biodiversidad en Desarrollo / Aromáticas) <ul style="list-style-type: none"> - Paseo por las áreas donde se están implementando las especies nativas y se cultivan aromáticas como cilantro y albahaca. - Explicación sobre la importancia de la biodiversidad (flora y fauna) para la salud del ecosistema de la finca. - Actividad: Identificación de plantas aromáticas y explicación de sus usos culinarios/medicinales. Potencial para un futuro mirador. • Quinta Parada: "El Taller del Creador: Manos en la Tierra" (Área de Talleres / Resguardo) <ul style="list-style-type: none"> - Participación activa en un taller práctico de agroecología. - Actividad: Elección entre "Armado de Canteros" (demostración y práctica) o "Preparación de Compost" (explicación y participación). - Énfasis en los beneficios de estas prácticas para el huerto casero y la sostenibilidad. • Punto Final: "La Cosecha del Buen Vivir" (Comedor Rural y Puesto de Venta) <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia Gastronómica: Almuerzo o degustación de productos frescos de la finca ("De la Huerta a la Mesa"), resaltando la calidad, frescura y el valor nutricional de los alimentos orgánicos. Se puede ofrecer un menú rural sencillo y auténtico. - Tienda de Productos de la Finca: Venta directa de productos frescos de estación (verduras, hojas verdes, tomates, pepinos, papas, zapallo, aromáticas) y, si se elaboran, productos derivados (mermeladas, encurtidos, etc.). Se enfatiza la trazabilidad y la certificación orgánica. - Espacio para preguntas y comentarios, y despedida.
<p>Servicios Complementarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: Almuerzo/Degustación con productos propios o del grupo agroecológico. • Venta de Productos: Puesto de venta de productos frescos y orgánicos de la finca. • Talleres Especializados: Ofrecer talleres más extensos (medio día o día completo) sobre temas específicos como "Introducción a la Permacultura", "Diseño de Huertos Orgánicos", "Preparación de Conservas Naturales".
<p>Infraestructura y Equipamiento Requerido</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Existente y Adaptable: Baños limpios y funcionales, sillas y mesas para talleres y comidas, área techada de resguardo. • Necesario a Corto Plazo: <ul style="list-style-type: none"> - Señalización clara y temática a lo largo de "El Sendero del Sembrador Consciente". - Área de sombra y parrilleros adecuados en el espacio de comida/descanso. - Un pequeño "Centro de Interpretación" o panel informativo en el punto de inicio con mapas de la finca, principios de agroecología y normas de visita. • Necesario a Mediano/Largo Plazo: <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo completo de las áreas de biodiversidad con miradores. - Posibilidad de acondicionar la "Casa de Visita" (mencionada por el comerciante local) para alojamiento rural o glamping, diversificando la oferta y prolongando la estancia.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

<p>Estrategia de Marketing y Promoción</p>	<p>Segmentos Clave: Familias y público joven consciente; amantes de la vida saludable y lo orgánico; "clase alta" buscando autenticidad y experiencias.</p> <p>Canales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital: Redes sociales (Instagram, Facebook) con contenido visual atractivo (fotos y videos de los cultivos, talleres, comidas, interacción con la naturaleza), sitio web sencillo, Google My Business. • Alianzas Estratégicas: Colaboración con operadoras turísticas especializadas en ecoturismo/turismo rural, restaurantes de comida saludable, agencias de viajes locales, escuelas y universidades con programas relacionados con la sostenibilidad. • Eventos: Participación en ferias de productos orgánicos, mercados de productores y eventos de turismo rural. • Relaciones Públicas: Contactar blogs de viajes, influencers de vida saludable y medios de comunicación locales para reportajes. <p>Mensaje de Valor: "Autenticidad, conexión con la tierra, aprendizaje práctico, sabores genuinos, sostenibilidad certificada y un impacto positivo en la comunidad."</p>
<p>Gestión y Operación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: Manejar inicialmente grupos de hasta 30 personas, con un sistema de reservas previo para controlar el flujo. • Personal: El propietario (Productor Agropecuario) como guía principal, con apoyo de personal capacitado en atención al turista y conocimiento de las prácticas agroecológicas. Considerar capacitación en idiomas si se busca turismo internacional. • Involucramiento Comunitario: Promover la participación de la comunidad local, ofreciendo capacitación o la posibilidad de que vendan productos artesanales en la finca. Abrir la posibilidad de replicar el modelo en otras fincas cercanas.
<p>Sostenibilidad y Responsabilidad Social</p>	<p>Ambiental: Mantener y fortalecer las prácticas agroecológicas certificadas. Gestión de residuos. Sensibilización a los visitantes sobre el cuidado del entorno.</p> <p>Social: Beneficiar a la comunidad local (empleo, difusión cultural). Asegurar que la presencia turística no genere impactos negativos (ruido, basura). Fomentar la educación ambiental y el consumo consciente entre los visitantes.</p> <p>Económica: Generar ingresos sostenibles para la finca y la comunidad, reinvertiendo en la mejora continua del producto y las prácticas agroecológicas.</p>

Fuente: Elaboración propia (2026)

La Tabla 2 presenta el modelo de turismo "Raíces Vivas de Los Girasoles". Esta propuesta integra el patrimonio rural y los sistemas orgánicos en un circuito de 3-4 horas. La ruta incluye recursos de Jerarquía II como saberes ancestrales y la experiencia gastronómica. La estrategia busca atraer a familias y un público consciente, ofreciendo experiencias inmersivas y planificando futuras inversiones en infraestructura para un desarrollo sostenible y exitoso. Visualizar Figura 1.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Figura 1.

Propuesta de modelo de producto turístico agroecológico “Raíces Vivas de Los Girasoles”.

Fuente: Elaboración propia (2026)

La Figura 1 revela que el modelo de producto turístico "Raíces Vivas de Los Girasoles" se configura como una experiencia integral de turismo agroecológico, rural y gastronómico ubicada en el Santoral, Uruguay. Este diseño se fundamenta en una ruta de recursos socioproductivos que permite al visitante interactuar con la finca orgánica a través de un circuito educativo y sensorial, integrando desde el aprendizaje de técnicas de cultivo hasta la degustación de sabores locales. El modelo está estratégicamente orientado a un público diverso que incluye familias, jóvenes conscientes y sectores de alta gama que buscan autenticidad, sostenibilidad y una conexión directa con la alimentación saludable en un entorno natural preservado.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

5. Discusión

La valoración del patrimonio rural mediante el turismo agroecológico en la Finca Los Girasoles constituye una respuesta estratégica al propósito de generar un modelo de desarrollo sostenible y diversificación económica. Los hallazgos revelan que la integración de elementos culturales, sociales y productivos permite estructurar una oferta que trasciende la recreación convencional. Según Fernández (2025), este enfoque facilita la revalorización del patrimonio biocultural al conectar la riqueza productiva con la identidad del entorno. Por su parte, Altieri y Nicholls (2020) sostienen que la agroecología ofrece oportunidades únicas para enfrentar desafíos agrarios contemporáneos mediante sistemas resilientes. Finalmente, Méndez et al. (2023) destacan cómo el patrimonio gastronómico se reconfigura en una oferta atractiva que motiva desplazamientos específicos.

En cuanto a la jerarquización de recursos, los resultados demuestran que la finca posee atractivos de Jerarquía II, tales como la certificación orgánica y los talleres participativos, capaces de atraer corrientes turísticas propias. Este hallazgo coincide con lo planteado por Boullón (2006), quien enfatiza que la planificación del espacio debe basarse en la calidad y singularidad de los recursos para ser competitiva. Asimismo, Cardona y Muñetón (2021) señalan que la valorización patrimonial es fundamental para fortalecer los procesos de turismo sustentable en comunidades locales. Complementariamente, Rodríguez y Fernández (2025) indican que la caracterización precisa de activos naturales y productivos es el paso inicial para el diseño de productos que garanticen una experiencia auténtica y estructurada.

Respecto a los aportes y beneficios, el modelo "Raíces Vivas de Los Girasoles" dinamiza la economía de Santoral al fomentar empleos verdes y alianzas con actores rurales. De acuerdo con Gortaire et al. (2025), el empoderamiento y la evaluación participativa en comunidades agroecológicas son pilares para un desarrollo territorial

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

equilibrado. Por otro lado, Caicedo-Aldaz y Herrera-Sánchez (2022) subrayan el rol de la agroecología como motor de desarrollo rural al mejorar la trazabilidad y calidad de vida del productor. En esta línea, Chalar Bertolotti (2020) argumenta que la articulación intersectorial entre horticultura y turismo potencia la competitividad del destino, permitiendo que la comunidad local se beneficie directamente de la actividad.

La dimensión ambiental del modelo asegura la preservación del ecosistema mientras educa al visitante sobre prácticas sostenibles. Sánchez y Lee (2025) afirman que vincular tradición y cultura mediante productos-servicio fortalece el vínculo entre el turista y la conservación del paisaje rural. De igual manera, Sarandón (2021) define la agroecología como una revolución del pensamiento que garantiza la salud del entorno mediante policultivos y rotación de suelos. A esto se suma la visión de Carrasquilla (2025), quien propone modelos pedagógicos donde la finca se transforma en un aula abierta, fomentando cambios profundos en los hábitos de consumo y una mayor conciencia ambiental en los turistas.

Finalmente, para consolidar este modelo frente a las debilidades identificadas como la falta de señalización, es imperativo ejecutar estrategias de gestión profesional. Fernández et al. (2025) sugieren que un modelo metodológico participativo es la herramienta clave para resolver fallas de información y diseño en el producto turístico. Por su parte, Cáceres et al. (2025) recomiendan el uso de inventarios etnogastronómicos detallados para diferenciar la oferta y evitar la competencia genérica con otros destinos. Finalmente, Villamarin-Ojeda et al. (2023), afirma que la planificación del espacio de Uruguay; brindara un punto de contacto para transformar un servicio básico en un recuerdo memorable y sostenible.

6. Conclusiones

El modelo de producto turístico propuesto para la Finca Los Girasoles garantiza la sostenibilidad al transformar activos productivos y culturales en recursos turísticos

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

estratégicos. Al capitalizar saberes ancestrales y técnicas agroecológicas bajo una estructura de gestión patrimonial, la finca diversifica sus ingresos y fortalece su viabilidad económica a largo plazo. Esta simbiosis permite que el valor turístico no dependa de la explotación del entorno, sino de la exhibición de su vitalidad orgánica. Así, se atrae a un segmento de mercado consciente que busca autenticidad, posicionando la producción de alimentos saludables como el eje central de una experiencia educativa y altamente competitiva.

Asimismo, la progresión comunitaria y la conservación se aseguran mediante un enfoque inmersivo que convierte al visitante en un agente activo de la preservación ambiental. Al integrar talleres participativos y recorridos interpretativos, el modelo difunde prácticas de biodiversidad que refuerzan los principios de la agricultura orgánica. Esta dinámica garantiza que la operación comercial potencie los valores naturales en lugar de comprometerlos, fomentando una conciencia ecológica profunda. El éxito de esta integración reside en que la actividad turística actúa como un mecanismo de financiamiento para la conservación, validando socialmente el trabajo rural y asegurando la resiliencia del ecosistema frente a las presiones del mercado convencional.

Para mejorar la fluidez, la precisión técnica y la fuerza de cierre de tu párrafo, te presento tres opciones según el tono que busques:

En última instancia, la viabilidad del modelo propuesto depende de la ejecución de mejoras proactivas en infraestructura y capacitación. Inversiones estratégicas en señalización, áreas de recepción y una oferta gastronómica con identidad propia permitirán que la finca alcance estándares de excelencia, mitigando riesgos operativos. Este enfoque trasciende el beneficio individual del productor para convertirse en un motor de empoderamiento en Santoral, estableciendo un esquema replicable de desarrollo local. Así, la gestión eficaz del patrimonio rural consolida un círculo virtuoso donde la

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

identidad cultural y la integridad ambiental se posicionan como los activos más rentables para el futuro regional.

7. Referencias:

- Altieri, M. y Nicholls, C. (2020). Agroecología: desafíos y oportunidades para la agricultura en el Antropoceno. *Revista internacional de agricultura y recursos naturales*, 47(3), 204-215. <https://dx.doi.org/10.7764/ijanr.v47i3>
- Ayala Reyes, C. D. (2023). *Agroecología y energía. Relaciones y posibilidades constituyendo una Zona de Reserva Campesina* (Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia). <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88130>
- Boullón, R. C. (2006). *Planificación del espacio turístico* (4.ª ed.). Trillas.
- Carrasquilla, C. A. (2025). Finca Altos del Platanal en Cerro Plata de Cañazas de Veraguas: un Modelo de Agroturismo Pedagógico. *Vinculación universitaria*, 1(2). <https://doi.org/10.48204/3072-9629.6961>
- Castillo, B. A. (2023). El saber local de la comunidad Boca de Anaro hacia un turismo agroecológico sustentable. *Revista De Investigación Cañetana*, 2(1), 7–14. <https://doi.org/10.60091/ric.2023.v2n1.02>
- Cardona, A., & Muñetón, S. V. (2021). *Estrategias de valorización patrimonial para fortalecer los procesos de turismo sustentable en el corregimiento de la Florida, municipio de Pereira, Risaralda* [Tesis de pregrado, Universidad Tecnológica de Pereira]. Repositorio Institucional UTP. <https://hdl.handle.net/11059/13592>
- Caicedo-Aldaz, J. C., & Herrera-Sánchez, D. J. (2022). El Rol de la Agroecología en el Desarrollo Rural Sostenible en Ecuador. *Revista Científica Zambos*, 1(2), 1-16. <https://doi.org/10.69484/rcz/v1/n2/24>
- Cáceres, B. M., Fernández, A. J., & Paredes, M. (2025). Huella turística agroecológica: inventario de los recursos etnogastronómicos de la parroquia Calderas, Barinas-Venezuela. *Perspectiva Científica*, 2(1), 10-33. <https://doi.org/10.64385/LWFP3151>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Chalar Bertolotti, L. F. (2020). *Abordaje de la competitividad del destino turístico desde la articulación productiva intersectorial local. El caso de los sectores turismo y horticultura del Departamento de Salto (Uruguay).*

<https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3881>

Chaca, R. E., Delgado, E. M., & Márquez, K. S. (2024). *Propuesta de un producto Agroturístico en la Finca Integral "El Palmar" ubicada en la parroquia Molleturo* [Trabajo de grado de tecnólogo superior en Turismo Rural, Universidad del Azuay]. Dspace de la Universidad del Azuay.

<http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14434>

Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR). *Diseño y operación de productos agroturísticos. ISBN 978-92-9248-869-7. República Dominicana. Publicado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).*

<https://repositorio.iica.int/handle/11324/8653>

Durá-Gúrpide, I., & Esteves, M. J. (2020). La comunidad local en la valoración del patrimonio rural La escuela Francisco Arias en Lavalle. *Revista de Arquitectura (Bogotá)*, 22(2), 12-23.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-03082020000200012&script=sci_arttext

Fernández, A. J., Lares, N. O., Gutiérrez, I. S., & Díaz, M. E. (2025). Modelo metodológico participativo como herramienta en el diseño de producto turístico agroecológico. *Avances*, 27(1), 1-12.

<https://avances.pinar.cu/index.php/publicaciones/article/view/863/2162>

Fernández, D., & Riverí, C. (2025). Acciones estratégicas para el desarrollo del turismo agroecológico en Santiago de Cuba. *Observatorio De Las Ciencias Sociales En Iberoamérica*, 6(2), 1-18. <https://doi.org/10.51896/ocsi.v6i2.824>

Fernández, A. J. (2025). Turismo Agroecológico: Un Camino Sustentable hacia la revalorización del patrimonio biocultural. *METANOIA: REVISTA DE CIENCIA*,

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 11(2), 20–38.

<https://doi.org/10.61154/metanoia.v11i2.3926>

Fonseca, N. E., Velásquez, M. C., & Cifuentes, P. L. (2025). Ruta turística del café como fomento al desarrollo rural en la provincia del Sumapaz en Cundinamarca. *SUMMA*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.47666/Summa.7.1.2>

Gortaire, D., Real, R., & Mora, E. (2025). Empoderamiento comunitario y desarrollo sostenible en territorios rurales: Evaluación participativa rural en comunidades agroecológicas. *REA: Revista Científica Especializada en Educación y Ambiente*, 4(1), 162-181. <https://doi.org/10.48204/rea.v4n1.7336>

Gutiérrez, I. S., Fernández, A. J., Lares, N. O., & Díaz, M. E. (2025). Percepción de la visión del turismo agroecológico desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental. *KAIRÓS, Revista De Ciencias económicas, jurídicas Y Administrativas*, 8(15), 56-74. <https://doi.org/10.37135/kai.03.15.03>

Lares, N., Fernández, A., Díaz, M., & Gutiérrez, I. (2023). *Andamio Teórico del Turismo Agroecológico una Propuesta Epistemológica, Ontológica y Metodológica en el Llano Barinés*. UNELLEZ.

<https://www.google.com/search?q=https://es.scribd.com/document/863265005/>

Martínez, M. (2014). *Ciencia y Arte de la Metodología Cualitativa*. Editorial trillas Venezuela.

Méndez, F., Montenegro, M., & Beramendi, F. (2023). Valorización turística de espacios rurales en la Quebrada de Humahuaca: el patrimonio gastronómico como estrategia. En *Libro de Actas del XI Simposio Internacional y XVII Jornadas de Investigación: Acción en Turismo CONDET 2023* (pp. 292-302). Universidad Nacional de La Plata. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/167992>

Mejía, A. N. (2021). Agricultura orgánica, emprendimiento social y turismo: Ejes de desarrollo en la nueva ruralidad. *Plataforma Abierta de Libros y Memorias*

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Académicas-PALMA, 13-53. <https://books.scielo.org/id/z8c8x/pdf/nieto-9786289558265.pdf#page=15>

Pinargote, R. S. (2021). *Potencialidad de la Finca Agroecológica La Jamaica como producto agroturístico, Comunidad Chindul, Parroquia Cojimíes, Cantón Pedernales - Manabí* [Tesis de ingeniería, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. Repositorio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2760/1/Pinargote_Ronald_2021.pdf

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (2001). *Economía de la experiencia, La*. Ediciones Granica SA.

Potente Castro, M., Colino Prieto, F., Gutiérrez Aparicio, D., Navarro Zamora, A., & López Tárraga, A. B. (2023). Turismo y patrimonio como motores de desarrollo rural: el caso de las bodegas históricas de Fermoselle (Zamora). *Cuadernos Geográficos*, 62(2), 115-132. <https://gredos.usal.es/handle/10366/162335>

Quaglia, L. (2023). El turismo rural como una oportunidad de crecimiento: una mirada desde Junín (BA). *Cuadernos Del Claeh*, 42(118), 25-41. <https://doi.org/10.29192/claeh.42.2.3>

Sarandón, S. J. (2021). Agroecología: una revolución del pensamiento en las ciencias agrarias. *Ciencia, tecnología y política*, 4(6), 1-11. <https://doi.org/10.24215/26183188e055>

Spinetti Cauduro, M. (2024). *Relevancia de los servicios de gastronomía en la valorización de productos agroecológicos: un acercamiento a circuitos cortos de comercialización alimentaria en Uruguay* [Tesis de maestría, Universidad Internacional de Andalucía]. Repositorio Institucional UNIA. <https://dspace.unia.es/handle/10334/9425>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

- Sánchez Y., & Lee, T. (2025). Diseño de un producto servicio que vincula tradición, cultura y turismo rural. *Revista Científica Multidisciplinaria SAPIENTIAE*. ISSN: 2600-6030, 8(17), 46–68. <https://doi.org/10.56124/sapientiae.v8i17.003>
- Siverio, J. A. (2020). Recuperar el patrimonio y la memoria agrícola como argumentos para un turismo agroecológico. El caso de San Juan de La Rambla (Tenerife). *AE. Revista Agroecológica de Divulgación*, (41). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7729492>
- Varisco, C. (2013). *Capítulo 2. Sistema Turístico. Subsistemas, Dimensiones Y Conceptos Transdisciplinarios*. Portal de Promoción y Difusión pública del Conocimiento Académico y Científico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. <http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/2208/1/varisco.2013.pdf>
- Villamarin-Ojeda, S., Zizumbo-Villareal, L., & González-Damián, A. (2023). Las experiencias turísticas. Su estudio desde la revisión sistemática de la literatura científica . ROTUR. *Revista De Ocio Y Turismo*, 17(2), 1–26. <https://doi.org/10.17979/rotur.2023.17.2.9481>

Conflicto de interés:

El autor declara que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la presente investigación.

Fuente de financiamiento:

La autora financió completamente la investigación.

Contribución de autoría:

Mariel de Jesús Brito Martínez: Lideró la conceptualización y gestión de recursos de este estudio. El equipo de trabajo llevó a cabo el levantamiento de datos, el procesamiento estadístico y el desarrollo técnico, culminando con una exhaustiva revisión crítica y validación de resultados para garantizar la integridad científica del documento.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Semblanza de la Autor (a)

Mariel de Jesús Brito Martínez, destacada licenciada en Gestión Social venezolana, con más de 25 años de trayectoria como guía y docente de turismo. Cofundadora de FENAGUIITE y ESCOAVES, es experta en aviturismo y gestión agroecológica, liderando procesos de formación sociocomunitaria y desarrollo local sostenible en Venezuela.

©2026 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia utiliza Open Journal Systems 3.2.1.1, que es un gestor de revistas de acceso abierto y un software desarrollado, financiado y distribuido de forma gratuita por el proyecto [Public Knowledge Project](#) sujeto a la Licencia General Pública de GNU. (<http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi/about/aboutThisPublishingSystem>).